

Sessió II

Assemblees Climàtiques

Living Lab Ebre Bioterritori

Amposta

29.02.24

Living Lab

Ebre Bioterritori

El **Living Lab** busca re-definir, co-crear, planificar i desplegar el nou model de territori, **més just** social i ambientalment

Per tant, vol generar i fomentar un **canvi transformador** al territori centrat en la **sostenibilitat**

És imprescindible comptar amb **els diferents actors implicats**

Implementa metodologies **participatives basades en valors**

Agenda

- Introducció del projecte CLIMAS
- Introducció del procés de cocreació
- Ciència ciutadana
- Les assemblees climàtiques
- Ciència ciutadana i assemblees climàtiques

CLIMate change citizens engagement toolbox for dealing with Societal resilience

WHAT IS OUR MAIN GOAL?

Climate assemblies and Living labs are recognised as effective and rational instruments for fostering deliberative democracy in climate policy formation.

The objective of the CLIMAS project is to facilitate a shift towards climate resilience by providing a cutting-edge, problem-focused climate adoption toolbox to existing and future Climate Assemblies.

HOW DO WE SUPPORT DELIBERATIVE DEMOCRACY?

CLIMAS project will use design-thinking with citizens, stakeholders and practitioners to create transformative and inclusive tools that stimulate deliberative democracy in climate policymaking.

WHAT NEEDS AND CHALLENGES ARE WE GOING TO ADDRESS?

Climate change poses a pressing and urgent challenge, with far-reaching social, environmental and economic consequences. CLIMAS addresses them through integrating policy action with a comprehensive, all-encompassing approach that increasingly engages citizens into deliberative processes.

OBJECTIVES

- Significantly increase awareness about climate emergency in the EU regions
- Democratise Climate Assemblies shifting from an extraordinary policy event to an ordinary policy event
- Foster Climate Assemblies promoting their role across the EU regions
- Promote cooperation, inclusivity, gender transformative and antipatriarcal deliberative process

El procés de cocreació

Objectiu

Cocreació d'un conjunt d'eines de ciència ciutadana per les assemblees climàtiques

Objectiu

I. Ciència ciutadana (15.02.24)

Al final de la sessió totes les persones hauríem de tenir un coneixement bàsic del que és la ciència ciutadana, identificar un projecte (o més) d'interès i experimentar amb aquest.

II. Assemblees climàtiques (29.02.24)

Al final de la sessió totes les persones hauríem de tenir un coneixement bàsic del que és una assemblea climàtica i identificar les potencialitats de la ciència ciutadana dins aquest procés deliberatiu.

La comunitat de cocreació

- Ciutadania (Totes vosaltres)
- Organitzadores (Eurecat – CRC)
- Facilitador (Julià Vicens, Ferran Bertomeu)
- Observadores (Nil Álvarez, Alba Alemany)

Principis i valors de la cocreació

Procés horitzontal – Totes les contribucions de les persones participants són igualment valuoses.

Igualtat – Assegurar que totes les persones són tractades igual, independentment de les seves diferències.

Diversitat – Integrar diferents grups socials, gèneres, orientacions i, en definitiva, formes de pensar al procés.

Inclusivitat – Incloure persones infrarepresentades en la societat en el procés i en el disseny de les eines.

Equitat – Distribució de esforços i recursos entre les persones participants de manera equitativa

Coneixement obert – Els resultats del procés es posen a disposició sota llicència CC.

Copropietat – La ciutadania involucrada en aquest procés són copropietaris de les idees i els resultats.

Ciència Ciutadana

Assemblees climàtiques

Designed by

This project has received funding from European Union's Horizon Europe under Grant Agreement N° 101094021.

ASSEMBLEA CIUTADANA
PEL CLIMA DE CATALUNYA

LA TEVA
VEU
ÉS CANVI

Participa, delibera, proposa.

Informa-te'n a participa.gencat.cat

This project has received funding from European Union's Horizon Europe under Grant Agreement N° 101094021.

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation program under the grant agreement No 101092100

Per la sostenibilitat, sempre endavant

Assembles Climàtiques i Ciència Ciutadana

- **Com els diferents actors de l'assemblea climàtica poden utilitzar la ciència ciutadana?** Debatem de manera conjunta a cada taula quins participants de l'assemblea climàtica podrien fer ús de la ciència ciutadana i, en cada una de les targetes, escrivim les accions que podrien dur a terme (10 min.)
- **Quin valor pot aportar la ciència ciutadana a l'assemblea climàtica?** Debatem de manera conjunta a cada taula una proposta de valor que la ciència ciutadana pot brindar als diferents actors de l'assemblea climàtica per cada una de les fases. Ho escrivim als pòsits. (10 min.)

- Expliquem a tot el grup quines són les accions que podrien fer cada un dels actors, les propostes de valor i les situem a la fase de l'assemblea ciutadana on convingui. (10 min.)
- Finalment totes les participants prioritzen quines són les propostes de valor que veuen més **factibles** i les propostes de valor que poden tenir més **impacte**.

Materials

- Actors de l'assemblea climàtica (Canvas)
- Les fases de l'assemblea climàtica (Canvas)
- Gomets blaus i vermells
- Pòsits

Properes passes

- Creació d'un primer prototip del toolkit
- Sessions de testeig del toolkit de cara a la primavera

Gràcies!

Julià Vicens
Ferran Bertomeu

julian.vicens@eurecat.org
ferran.bertomeu@eurecat.org

